

Сучасний хоровий колектив виступає як один структурний підрозділ, створений задля чіткої мети – репрезентації українського та світового вокально-хорового мистецтва. Разом з тим, шлях від вивчення музичного матеріалу до репрезентації включає в себе безліч етапів, серед яких менеджментська діяльність є провідною. Саме тому сьогодні він потребує компетентного художнього керівника, хормейстера чи диригента незалежно від того, чи це навчальний, студентський, аматорський чи професійний колектив.

Список використаних джерел

1. Кириленко Я. О. Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки : навчальний посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 108 с.
2. Мартинюк А. К. Диригентсько-хорова виконавська майстерність майбутнього вчителя музичного мистецтва : навчальний посібник. Переяслав (Київ обл.) : Домбровська Я.М., 2023. 232 с.
3. Робота з хором : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», Спеціальність 025 «Музичне мистецтво» / І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Т. В. Матвієнко. Суми: ФОП Цьома С. П., 2023. 114 с.
4. Ярмолюк О. В. Поняття «менеджмент хорового колективу» в контексті сучасної диригентської освіти. *Слобожанські мистецькі студії*. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Випуск 3. 2023. С. 98-101.

Роман Гургула,
*викладач фортепіано, КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*
Олександр Марач,
*кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
м. Луцьк, Україна*

МУЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ У РОЗВИТКУ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША

Ключові слова: музичні здібності, читання з аркуша, музична психологія.

Здібності – це операційний апарат людської свідомості, який допомагає системно сприймати інформацію, аналізувати її та будувати необхідні алгоритми дій. Здібності і як психологічна операційна система, як психологічний інструментарій свідомості не дорівнюють набутих з їхньою допомогою вмінням – вони лише пояснюють швидкість та якість оволодіння цими вміннями, пояснюють різницю, що існує у цьому відношенні між людьми. Здібності визначають стратегію діяльності людини та методи обробки інформації, які вона застосовує.

Музична обдарованість в цілому та здібність до читання нот не завжди є ідентичними. Дуже часто здобувачі освіти можуть досить грамотно розібрати нотний текст, але при читанні з аркуша, тобто при виконанні музичного матеріалу «з першого погляду», зіштовхуються з труднощами. І навпаки, ті здобувачі освіти, які досить вправно оперують нотним текстом при першому контакті, як правило, не дуже уважно, значно гірше ніж читають, розбирають нотний текст і витрачають більше часу на переучування якогось матеріалу, більш ретельну роботу з ним.

Відомо, що кожна людина має низку певних здібностей, але ці здібності у кожного розвинуті в різній мірі. Розвитку тих чи інших здібностей сприяє той чи інший вид діяльності людини, спрямований прямо чи опосередковано на виявлення цієї здібності, на більш якісне її функціонування.

Розглянемо три основні музичні здібності, розвиток яких важливий для формування навички читання з аркуша.

Найважливіша музична здібність, на нашу думку, – це інтонаційний слух – психологічний механізм сприйняття та розшифрування змістовних параметрів музики, що спирається на її психофізіологічні властивості: тембр, темп, динаміку, артикуляцію та акцентування, а також на загальну спрямованість і контур мелодико-ритмічного руху.

У розпізнаванні музичного змісту інтонаційний слух орієнтується, передусім, на так звані комунікативні архетипи – певні інтонаційні моделі-характеристики. Виділяють комунікативні архетипи: заклик, прохання, гри та медитації, кожен з яких визначається соціальними взаєминами учасників комунікації. Комунікативні архетипи спираються на синтез просторових, моторно-рухових та інтонаційних параметрів. Інтонаційний слух пробуджує у слухачеві природні асоціації, при цьому слухове сприйняття виявляється пов'язаним з іншими видами сприйняття: зоровим, кольоровим, просторовим, тактильним. Через інтонаційний слух музичне сприйняття розширює свої межі і відкриває для музики цілий світ людських уявлень. Отже, без перебільшення, можна сказати, що інтонаційний слух є мотиваційним компонентом музичного таланту, функція якого полягає в забезпеченні внутрішнього, емоційного зв'язку між людиною і музичним мистецтвом. Тому розвиток інтонаційного слуху – одна з основних якостей музиканта, яка необхідна для формування навички читання з аркуша.

Наступна важлива здібність – ритмічне сприйняття нотного тексту.

Звісно, ритмічне сприйняття нотного тексту починається з відчуття темпу руху, з відчуття його швидкості, адже саме воно вже визначає характер руху та його основні параметри.

Коли визначено та виявлено темп руху, необхідно зрозуміти метр, тобто визначити, яким чином і з яких тривалостей цей рух буде сформований. Після цього важливо зрозуміти, як у цьому темпі та метрі «вкладаються» ритмічні фігури, як більші, що стосуються жанрових першооснов, так і менші, більш конкретні, що характерні для усвідомленого сприйняття та відтворення конкретного ритмічного малюнка в даному творі.

Окрім темпу та характеру руху, сприйняття і переживання ритму формуються акцентами. Саме вони перетворюють неорганізовану рухому масу звуків у осмислений ритм: адже для будь-якої структури, в тому числі і для звукової, необхідна нерівність та різнофункціональність, щоб різні елементи виконували в структурі різні ролі. Через акценти та нерівну тривалість звуків музика формує своєрідні візерунки – фігури, які називаються ритмічним малюнком в якому звуки складаються в групи, кожна з яких об'єднана спільним акцентом.

Таким чином, якщо інтонаційний слух «зчитує» загальний зміст музичного твору, то сприйняття темпу, метра і ритму дозволяє зрозуміти його організацію.

Третя необхідна здібність, яка сприяє успішному оволодінню навичкою читання з аркуша, – аналітичний слух. Саме аналітичний слух допомагає формувати ладові системи, побудовані на стійких звуковисотних відносинах підпорядкованості. Ця здібність контролює зв'язність, співрозмірність та розвиток частин музичної форми з'єднуючи їх в одне ціле. Аналітичний слух покладається на просторові уявлення. Він надає можливість бачити музичну форму як просторовий об'єкт зі своїми пропорціями та закономірностями структури.

Безсумнівно, кожна з вище перерахованих здібностей не може існувати окремо, ізольовано. Маючи свої індивідуальні форми розвитку та «сферу впливу», вони досить тісно переплітаються і взаємодіють між собою.

Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити висновок, що читання з аркуша – це складна психофізична навичка, яка, маючи свої специфічні особливості, є однією з найважливіших професійних якостей музиканта будь-якого профілю. Її унікальність полягає, насамперед, у тому, що вона, поєднуючи взаємно впливаючі й взаємодоповнюючі компоненти, визначає не тільки якості та методи обробки нотного матеріалу, а також загальну стратегію, яку музикант застосовує у своїй професійній діяльності.

Список використаної літератури

1. Бонь Л.М., Бонь І.І. Формування навичок читання нот з аркуша – важлива передумова зростання професійної майстерності музиканта-виконавця. Основні напрями розвитку педагогічної науки: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 7–8 грудня 2018 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 97–99.
2. Нарожна М. Читання нот з аркуша як складник комплексного розвитку учня-піаніста. Проблеми інструментального виконавства в умовах сучасної мистецької освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару з міжнар. участю, м. Умань, 27–28 квітня 2015 р. Умань, 2015. С. 56–60.
3. Панченко О. Розвиток навичок читання нот з аркуша. Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 18–19 березня 2010 р. Луганськ, 2010. С. 166–168.

Анжела Кругляченко,
*викладач фортепіано КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФОРТЕПІАНО

Ключові слова: професійна компетентність, викладач фортепіано, виконавська майстерність, музична освіта.

Розвиток музичної освіти в сучасному суспільстві ставить високі вимоги до професійної компетентності фахівця. Ключову роль у формуванні музичного мислення, виконавських навичок та художнього смаку відіграє вчитель музичних дисциплін. Зростання вимог до рівня підготовки майбутніх музикантів потребує систематичного оновлення підходів до навчання, вдосконалення педагогічної майстерності та інтеграції сучасних технологій в освітній процес.

Питання вищої музично-педагогічної освіти знайшли ґрунтовне висвітлення у дослідженнях А. Козир, О. Олексюк, О. Отич, Г. Падалки, О. Ростовського, О. Рудницької, О. Шолокової та інших. Вивченню розвитку українського фортепіанного мистецтва присвячено роботи мистецтвознавців Н. Кашкадамової, Л. Кияновської, В. Шульгіної, а також педагогів-піаністів, серед яких Н. Гуральник, Т. Завадська, О. Реброва та інші. Значущість цієї тематики для музичної педагогіки, а також недостатній рівень її дослідження визначили вибір теми дослідження.

Компетентність (від лат. *competens* – належний, відповідний), за матеріалами словника іншомовних слів, означає поінформованість, обізнаність, авторитетність [2, с. 282]. Компетентності визначають готовність особистості до діяльності, саморозвитку та участі в суспільному житті, сприяючи орієнтації в сучасному світі, освіті та ринку праці. Дослідники трактують це поняття по-різному: одні прирівнюють його до компетенцій, що охоплюють знання, уміння та готовність до дій, інші розглядають як самостійне особистісне утворення. У проєкті Європейської Комісії «Налаштування освітніх структур в Європі» компетентність визначається як «динамічна комбінація знань, розуміння, умінь, цінностей, інших особистих якостей, що описують результати навчання за освітньою програмою» [3].